

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

الجاليات المهاجرة والانتقال الديمقراطي
بالعالم العربي: التأثير والتأثر: المغرب
نموذجاً

IMMIGRANT COMMUNITIES AND THE
DEMOCRATIC TRANSITION IN THE ARAB
WORLD: IMPACT AND VULNERABILITY:
MOROCCO AS A MODEL

DOI : 10.5281/zenodo.7308656

محمد الحاجي الدريسي

أستاذ جامعي

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،

جامعة القاضي عياض - مراكش، المغرب

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

الجاليات المهاجرة والانتقال الديمقراطي بالعالم العربي: التأثير والتأثر: المغرب نموذجا

ملخص:

محمد الحاجي الدرسي

أستاذ جامعي

جامعة القاضي عياض - مراكش، المغرب

عرفت الأمريكيتين توافدا مهما للجاليات العربية منذ القرن التاسع عشر وانتظمت هذه الجاليات في علاقات عائلية وإثنية وعشائرية أثرت بشكل قوي على بلدانها الأصلية في البدايات الأولى للهجرة. واستمرت هذا الهجرات نحو باقي دول العالم الغربي، فتناقلت جاليات عربية متباينة كما وكيفا. تشكل أغلبها، في البداية، من التجار في الأمريكيتين، ثم من اليد العاملة غير المؤهلة في أوروبا الغربية.

عرفت طبيعة هذه الجالية تغييرا جذريا على مستوى بنيتها المهنية والدراسية، وتشكلت بداخلها جالية كفاءات موازية قادرة على التأثير ليس في بلد الاستقبال فقط وإنما كذلك في البلدان الأم. فبالإضافة إلى

قوتها الذاتية المهنية والأكاديمية والسياسية والاجتماعية، اندمجت الكفاءات العربية المهاجرة في جمعيات المجتمع المدني فتكاملت قوى هذه الكفاءات وأصبح لها تأثيرا قويا تجاه البلدان الأم التي أصبحت تعاني أنظمتها السياسية من جراء هذا التأثير. وكمثال على ذلك الحراك العربي وبعده الانتقال الديمقراطي الذي يتم دعمه من طرف الجاليات العربية بديار المهجر معنويا بشكل مباشر وماديا بشكل غير مباشر حيث عرف هذا الأخير نجاحات وإخفاقات متباينة حسب طبيعة كل بلد عربي.

اتسمت مطالب الكفاءات المهاجرة بربط المطالب الاجتماعية والاقتصادية بنظيرتها السياسية، حيث يجب أن تترجم ديمقراطية الحياة السياسية إلى ديمقراطية الحياة الاقتصادية أي التوزيع العادل للثروة. فالانتقال الديمقراطي ليس مجرد كتابة نصوص دستورية وإنما هو ترجمة كل ذلك في حياة الناس اليومية والمعيشية.

الكلمات المفتاحية: الكفاءات المهاجرة، الجاليات المهاجرة، والانتقال الديمقراطي، العالم العربي، المطالب الاجتماعية.

IMMIGRANT COMMUNITIES AND THE DEMOCRATIC TRANSITION IN THE ARAB WORLD: IMPACT AND VULNERABILITY: MOROCCO AS A MODEL

Abstract:

The Americas have known an important influx of Arab communities since the nineteenth century, and these communities were organized into familial, ethnic, and clan relationships that strongly influenced their countries of origin in the early beginnings of immigration. These migrations continued towards the rest of the Western world, and Arab communities of varying quantity and quality procreated. Most of them consisted, first, of merchants in the Americas, and then of the unskilled labor of Western Europe.

The nature of this community has undergone a radical change at the level of its professional and academic structures, and a parallel community of competencies has been formed within it, capable of influencing not only the receiving country, but also the home countries. In addition to their own professional, academic, political and social strength, the immigrant Arab competencies merged with civil society associations, and the forces of these competencies integrated and had a strong influence towards the mother countries whose political systems became suffering as a result of this influence. An example of this is the Arab movement, and after that the democratic transition, which is supported by the Arab communities in the Diaspora, both morally and indirectly, as the latter has experienced different successes and failures according to the nature of Arab country.

Mohamed El Haji Drissi

Lecturer professor

Cadi Ayyad University- Morocco

The demands of the immigrant competencies were characterized by linking the social and economic demands with their political counterparts, as the democratization of political life must be translated into the democratization of economic life, that is, the equitable distribution of wealth. The democratic transition is not just about writing constitutional texts, but rather it is translating all of that into people's daily and living lives.

Keywords: Migratory competencies, immigrant communities, democratic transition, the Arab world, social demands.

المقدمة
ليس في بلد الاستقبال فقط وإنما كذلك في البلدان الأم. فبالإضافة إلى قوتها الذاتية المهنية والأكاديمية والسياسية والاجتماعية، اندمجت الكفاءات العربية المهاجرة في هيئات مدنية وسياسية فتكاملت قوى هذه الكفاءات وأصبح لها تأثيرا قويا تجاه البلدان الأم التي أصبحت تعاني أنظمتها السياسية من جراء هذا التأثير. وكمثال على ذلك الحراك العربي وبعده الانتقال الديمقراطي الذي يتم دعمه من طرف الجاليات العربية بديار المهجر معنويا بشكل مباشر وماديا بشكل غير مباشر حيث عرف هذا الأخير نجاحات وإخفاقات متباينة حسب طبع كل بلد عربي. هذه الإخفاقات التي يتم الاستناد عليها لإعمال الحراك عبر إعادة إحيائه في مناطق أخرى من العالم العربي، وكمثال على ذلك حراكي الريف وجرادة بالمغرب.

الجدير بالذكر أن الذين هاجروا من المغرب بين الخمسينيات والسبعينيات شهدوا إعادة تشكيل علاقات قوتهم مع الدولة المغربية وداخلها.³ وبعد وصول أحزاب الكتلة الوطنية للحكم،

عرفت الحياة السياسية بالمغرب تفاعلات معقدة منذ مغادرة القوات الفرنسية للبلد وإعلان استقلال البلاد سنة 1956. فقد احتدم الصراع حول السلطة التي أمسكت بزمام أمرها المؤسسة الملكية. لكن الأحزاب المغربية حاولت المشاركة في الحكم بشتى الوسائل المتاحة إلا أن تضيق الخناق على من ساهموا في استقلال الوطن أدى إلى تجاذبات سياسية اتسمت في العديد من الأحيان بالعنف السياسي فسادت الاعتقالات خلال سنوات الرصاص.¹ أدى هذا التجاذب إلى هروب العديد من أدمغة البلد نحو الديار الغربية نتيجة الاستعداد المتبادل بين الدولة وكفاءاتها² المهاجرة. فشكلت هذه الأخيرة شبكات جمعوية لتعبر من خلالها عن افكارها ولتتبنى عبرها قضاياها السياسية والاجتماعية.

شرعت طبيعة هذه الجالية في التغيير الجذري على مستوى بنياتها المهنية والدراسية، وتشكلت بداخلها جالية كفاءات موازية قادرة على التأثير

¹ محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس، 22 أكتوبر 2011

² أنظر: محمد الحادي الدريسي: الكفاءات المغربية بالخارج والعنف البنوي: الواقع والأفاق، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 10/أكتوبر 2016، ص.60

³ Nina Sahraoui (2015) Acquiring 'voice' through 'exit': how Moroccan emigrants became a driving force of political and socio-economic change, The Journal of North African Studies, 20:4, 522-539, P. 522 DOI: 10.1080/13629387.2015.1065037

الوثيق بالبلد الأم، مما أدى بشكل مستمر إلى تبادل التأثير والتأثر. ولذلك، فالوضع السياسي بالبلاد العربية تأثر بهذه الجالية وسلوكها السياسي. فجزء مهم من نخبة طالب بالتغيير في البلاد العربية، لكن المجال أصبح مفتوحا بعد ثورات الربيع العربي التي لم تعد تسمح بتكميم الأفواه. فتمت الاستجابة ولو جزئيا لهذا التغيير لاسيما في المغرب.

3- مشكلة البحث

تعرف الدول العربية مجموعة من التأثيرات الخارجية التي تمس حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ضمنها التأثيرات الصادرة عن المهاجرين. تتسم تأثيرات الجاليات العربية بالخارج تتسم بالقوة والاستمرارية لكونها تستمد عمقها الاستراتيجي من المجتمعات العربية. فعوامل الطرد⁴ منحت المهاجر تجربة نضالية أصيلة ببلدان الانطلاق.

يدفعنا هذا الواقع إلى طرح الأسئلة التالية حول الجالية المغربية كنموذج لنظيراتها العربية: كيف تشكلت الجالية المغربية بالخارج؟ كيف تفاعلت الجالية المغربية بالخارج مع موطنها الأصلي؟ ما هي الخدمات التي قدمتها الجالية لبلد الانطلاق؟ وكيف عانت من السلوك السياسي لأنظمة هذه

⁴ أنظر: د. محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات الإفريقية إلى البلدان الغربية: الواقع والأفاق"، مقالة منشورة من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالرباط-المغرب، على الرابط التالي:

<http://www.cerss-ma.org/cerss/index.php/2014-01-24-00-38-16/articles/233-2014-04-29-13-04-29>
Consulté le : 03 Mai 2018 à 00 :19

انطلق مسلسل المصالحة الوطنية وتعويض ضحايا سنوات الرصاص، فانفجر الوضع السياسي جزئيا وبدأت نخبة الجالية في مسار التفاعل التدريجي والحذر مع الوطن الأم. لتشهد في العقد الأول من القرن الحادي العشرين نقل بعض القيم الديمقراطية للبلد الأم عبر آليات التفاعل ومخرجاتها.

1- أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:

- تحديد سيرورة تشكيل الجالية المغربية بالخارج؛
- معرفة مدى مساهمة هذه الجالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الأم؛
- تحديد مسار التجاذبات بين الجالية المغربية والنظام السياسي القائم؛
- الاطلاع على أهم الموافق التي اتخذتها أو بدأت تتخذها نخبة الجالية تجاه النظام القائم؛
- تتبع بصمات الجالية المغربية في الانتقال الديمقراطي بالمغرب؛
- معرفة موقع الجالية في الإصلاحات الدستورية؛
- توضيح آثار حركية المهاجرين المغاربة على القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.

2- أهمية البحث

تعود أهمية البحث إلى كون العالم العربي عرف تواجد جاليات مهمة بالخارج تمكن جزء مهم منها من الاندماج ببلدان الاستقبال مع الارتباط

الإصلاحات الدستورية وما حوته من حقوق سياسية تهم الجالية المغربية بالخارج.

في هذا الاتجاه، سيتم تحليل الفاعلين وخصائصهم وطبيعة تفاعلهم عبر الزمان والمكان دون إغفال البيئة التفاعلية. يتجسد أهم الفاعلين في النظام السياسي والنخب المعارضة والتي أصبحت فيما بعد نخب مهاجرة، بالإضافة إلى باقي كيانات الجالية المغربية بالخارج.

6- التصميم

لتناول هذا الموضوع سيتم الارتكاز على التصميم التالي:

الفصل الأول: الجالية المغربية والانتقال الديمقراطي: من التفاعل الهجين إلى تأسيس مجلس الجالية كبذرة ديمقراطية
الفصل الثاني: الانتقال الديمقراطي: مبادرات الجالية قبل الربيع العربي والإصلاحات الدستورية لسنة 2011

الفصل الأول: الجالية المغربية والانتقال الديمقراطي: من التفاعل الهجين إلى تأسيس مجلس الجالية كبذرة ديمقراطية

عرفت الجالية المغربية تواجدا كليا مهما بالبلدان الغربية. إلا أنه ومع توالي هجرة الكفاءات بسبب تواتر عوامل الطرد، بدأ منسوب الوعي السياسي يرتفع تدريجيا لدى الأفراد المهاجرين الذين لم يعد همهم هو تحويل مليارات الدولارات بل أصبحوا يرغبون في أن يعيش بلدهم حياة ديمقراطية اقتصادية

البلدان؟ كيف أصبحت تؤثر هذه الجالية في التحولات التي يشهدها المغرب، لا سيما مسارات التحول الديمقراطي؟ ما هو موقع هذه الجالية في الإصلاحات الدستورية بالمغرب؟ ما مدى تنزيل حق المشاركة السياسية لهذه الجالية على مستوى القوانين التنظيمية؟

4- فروض البحث

يتضمن هذا البحث المتواضع الفرضيات التالية:

- أدت التجاذبات السياسية إلى هجرة جزء كبير من النخب المغربية خلال سنوات الرصاص؛
- ساهمت الجالية المغربية في تنمية بلدها واستقراره اقتصاديا واجتماعيا خلال العقود الخمسة الماضية؛
- عملت الجالية على التأثير سياسيا في وطنها الأم بشكر مستمر؛
- استفادت الجالية المغربية ثورات الربيع العربي؛
- نجحت الجالية في ترسيخ حقوقها دستوريا بعد الربيع العربي؛
- تم تنزيل الحقوق الدستورية على مستوى القوانين التنظيمية.

5- منهج البحث

لتناول هذا البحث تم اللجوء إلى نظرية النظم والتي سيتم عبرها تحليل المدخلات الهجرانية للسيرورة السياسية وما عرفته من تفاعلات على مستوى الانتقال الديمقراطي، للوصول إلى النتائج المحققة على أرض الواقع، والمتمثلة في

بالتعقيد على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، حيث لم تبذل السلطات المغربية الجهد الكافي لإدماجهم في المجتمع المغربي بشكل يضمن لهم حياة كريمة، ويعوضهم ولو جزئيا عما خلفوه في الجزائر من ممتلكات وذكريات وتجارب.⁶

في اتجاه آخر، شرعت أفواج المهاجرين المغاربة في التوافد على الديار الأوروبية⁷ لإعادة بناء ما دمرته الحرب، واتسمت هذه الهجرة بكونها يد عاملة غير مؤهلة ينحصر مجال عملها في المناجم والفلاحة والبنية التحتية. دخل المغرب في اتفاقية ثنائية مع بلدان الاستقبال قصد ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية لهؤلاء المهاجرين، الذين لم يرغبوا في الاستقرار ببلدان المهجر حيث كانت تحدهم الرغبة دوما في العودة إلى بلدهم الأم لذلك كانت تحويلاتهم المالية ضخمة جدا وتجاوزت 7 مليار دولار سنويا⁸ حيث اعتبر مصدرا مهما من مصادر

وسياسية مبنية على العدالة التنموية، توجت بتأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.

المبحث الأول: تشكيل الجالية المغربية بالخارج: المساهمة في تنمية الوطن الأم

عرف المغرب منذ النصف الأول من القرن العشرين هجرات مؤقتة نحو العديد من بلدان الجوار وعلى رأسها الجزائر، حيث شغل المهاجرون عدة قطاعات لا ترغب اليد العاملة الجزائرية في ولوجها، كالفلاحة والأشغال المتعلقة بالبنية التحتية، وكذلك التجارة. في الحقيقة شكلت هذه الجالية منفا مغربيا مهما، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، إلى الداخل الجزائري لا سيما وأن جزءا مهما من النخبة الجزائرية الحاكمة تعود أصوله للمغرب. في البداية، اندرجت هذه الهجرة في إطار السياسات الاستعمارية الفرنسية التي لم تتمكن من إدماج قطاعات مهمة من الشعب الجزائري في سياساتها الإقصائية. واستمرت إلى حدود سنة 1975 حيث قرر الرئيس هواري بومدين، الذي خلف الرئيس أحمد بن بلة سليل أحد الأسر المغربية بالجزائر،⁵ بترحيل عشرات آلاف الأسر المغربية إلى الحدود المغربية الجزائرية من طرف السلطات الجزائرية. ناهز حجم المرحلين آنذاك حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف فرد حيث شكلت أهم جالية مغربية بالخارج مقارنة بالجاليات المغربية الأخرى في باقي دول الاستقبال. تميزت معاناة هؤلاء المرحلين

⁶ إيمان أغوتان: برنامج: بدون حرج: ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الإثني 12 أكتوبر 2015، في:

<http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651>, consulté le 28 octobre 2018, à 11:44

⁷ د. محمد الحاجي الدريسي: هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج: أهم مراكز الاستقبال، مطبعة إنفو برنت، فاس، 2013، ص.4

أنظر أيضا: د. هاشم نعمة فياض: هجرة العمالة من المغرب إلى أوروبا: هولندا نموذجا، دراسة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة (دراسات وأوراق بحثية)، كانون الأول/ديسمبر 2011.

⁸ World Bank : Migration and Remittances Data,

<http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls>, consulté le 28 octobre 2018, à 11:44

⁵ علي طنطاني: مغاربة يحكمون الجزائر دون أن يتخلصوا من "عقدة المُرُوك"!

<HTTP://AR.LE360.MA/POLITIQUE/120159>, consulté le 28 octobre 2018, à 11:44

مجموعة من الهدايا والمعدات المتنوعة وكذا الأرصدة المالية التي تضاعف، من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، التحويلات المالية التي تتم عبر المؤسسات المالية. فاقت التحويلات الأخيرة لوحدها المئة مليار دولار خلال السنوات الأولى من القرن العشرين،¹⁰ حيث ساهمت مع نظيرتها الأولى في امتصاص الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية الهجينة المنتهجة التي أنتجت واقعا هشاً أثر على مختلف الطبقات الاجتماعية (أنظر الجدول).

النمو⁹ العملة الصعبة بالنسبة للخزينة المغربية، كما ساهم هؤلاء المهاجرون المغاربة في تنمية المناطق المهمشة التي ينتمون إليها حيث أنشأوا جمعيات عملت على إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية والمساهمة تشييد البنية التحتية. عمل المهاجرون على انتشار الأوساط التي ينتمون إليها من الفقر مؤقتا مع إنقاذها من العزلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها. كما أنهم ساعدوا العديد من الطلبة المغاربة على متابعة دراستهم بالخارج والحصول على شواهد مهنية وعلمية بالجامعات الغربية. كذلك، لعبت الجالية المغربية بالخارج دورا مهما في نقل العديد من قيم بلدان الاستقبال إلى الداخل مما جعل البلد متسم بالقابلية لاستقبال واستقرار مختلف الجاليات الوافدة، وكذا التكيف مع جل الوضعيات الثقافية والاجتماعية. فهناك عدد مهم من الأجانب الأوروبيين الذين رغبوا الاستقرار بالمغرب، وتعود جذور هذه الرغبة إلى المرونة الثقافية والاجتماعية التي لمسها هؤلاء الضيوف في البنى السوسيوثقافية لهذا البلد. يعرف المغرب عبورا سنويا لجاليته بالخارج خلال شهري يوليوز و غشت، وتتسم فترة العبور بعدة إجراءات لوجستية تتخذها السلطات المغربية، من أبرزها تحسيس المجتمع المغربي بضرورة تيسير جل الظروف لزيارة البلد والأهل إلى ديار المهجر في أحسن الظروف ونفس الأمر بالنسبة للعودة. خلال هذه الفترة، يحمل هؤلاء القادمون

⁹ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب، وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كانون الأول/سبتمبر 2011، ص.8

¹⁰ World Bank : Migration and Remittances Data, op. cit.

اليمن	المغرب	مصر	تونس	الأردن	البيان
84	161	114	231	225	متوسط انفاق الفرد (دولار/شهر)
47	73	57	96	94	خط الفقر الأدنى للفرد (دولار/شهر)
29,7	22,4	11,8	15,3	16,8	نسبة الفقراء %
7,9	5,7	2,1	4,1	2,4	مؤشر فجوة الفقر %
34	55	47	70	76	متوسط انفاق الفقراء (دولار/شهر)
128	234	188	374	352	خط الفقر الأعلى للفرد (دولار/شهر)
87,3	85,1	91,6	87,3	86,9	نسبة غير الاغنياء %
44,8	44,5	45,7	45,5	44,6	مؤشر فجوة عدم الثراء %
243	442	211	589	505	متوسط انفاق الطبقة العليا للفرد (دولار/شهر)
57,6	62,7	79,8	72,00	74,1	حجم الطبقة الوسطى %
75	132	114	200	201	متوسط انفاق الطبقة الوسطى للفرد (دولار/شهر)
0,89	0,82	1,00	0,87	0,89	مؤشر ثراء الطبقة الوسطى
<p>المرجع: علي عبد القادر علي: العدالة الاجتماعية وسياسات الإنفاق العام في دول الثورات العربية، مجلة عمران المجلد الثالث صيف 2014، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص.63</p>					

هروب الأدمغة الذي انفجر بشكل فظيع خلال النصف الأول من عقد ثمانينات القرن الماضي حيث فقد المغرب مادته الرمادية الأساسية والمتمثلة في عشرات آلاف الأدمغة، قاربت في

في نفس الاتجاه، أدت سياسات التجمع العائلي التي نهجتها الدول الأوروبية إلى استيعاب الضغط الاجتماعي والاحتقان السياسي الذي كان يعيشه المغرب خلال السبعينات. كما أن

السلك الثالث والمتواجدين بالخارج في العقد ما قبل الأخير من القرن العشرين، وذلك بـ 31464 باحث، مع العلم أن العالم العربي كان يعرف تواجد 171355 فقط من هذه الفئة بالخارج خلال نفس السنة. لذلك، تعتبر هذه الفترة وبحق مؤسّسة لواقع هجراتي جديد ليس فقط على مستوى هجرة العمالة غير المؤهلة ولكن على مستوى هجرة ذوي المستويات الدراسية العليا أيضا.¹⁴ والسبب في ذلك يعود للسياسات المنتهجة من طرف المسكين بمقاليده الأمور بالمغرب.

فبالإحالة إلى معدل حملة الشواهد العليا، داخل كل جالية متوسطة بفرنسا، يحتل المغاربة الرتبة الأولى. كما يتقدم المغاربة، بشكل عام، على الجنوب-أوروبيين، والسبب في ذلك كون قسم مهم من المعارف الجامعية في دول المغرب العربي يتم باللغة الفرنسية. ويحتل المهاجرون المغاربة الرتبة الثانية فيما يتعلق بالشواهد المهنية الاجتماعية والصحية الممنوحة بعد البكالوريا، بينما يتموقعون في الرتبة الثالثة بخصوص شواهد البكالوريا والشواهد المهنية، فكلما تقهقر موقع الشهادة نوعاً تراجع مع رتبة المغرب وكلما علت القيمة العلمية للشواهد تقدم ترتيب المغرب، مما يدل على أن النخبة المغربية مستهدفة على مستوى الهجرة أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك فهذا الواقع يدل على أن

¹⁴ د. محمد الحاجي الدريسي: "النخبة المغربية ببلاد الاستقبال: من المغادرة المحتشمة إلى النزوح"، مطبعة إنفورنت، فاس، 2013، ص. 42.

مطلع القرن العشرين حوالي النصف مليون دماغ مغربي مستقر ببلدان الاستقبال،¹¹ جزء كبير منها درس في المؤسسات التعليمية والجامعية المغربية، بمعنى أن المغرب فقد مليارات الدولارات أهدرت من أجل تكوين هذه الأدمغة وأهديت فوق طابق من ذهب لدول الاستقبال.

المبحث الثاني: غياب الديمقراطية والهجرة: الاستمرارية المتبادلة

إذن، اتسمت العقود الأخيرة باختناق الوضع السوسيو اقتصادي بالعديد من دول الربيع العربي مما يتطلب إصلاحات اقتصادية ضخمة قبل الإصلاح الديمقراطي أسوة بدول شرق آسيا.¹² دفع هذا الوضع العديد من ذوي المستويات الدراسية العليا إلى مغادرة أرض الوطن ومن بينها المغرب. وهذا الطرد انفجر في السنوات الأخيرة للحرب الباردة بفعل ثقل إملاءات المؤسسات المالية الدولية عبر سياسات التقويم الهيكلي وغيرها،¹³ والتي قامت الكثير من الدول بتطبيقها حرفيا مما أدى إلى أزمات سوسيو اقتصادية مست بالأساس الوضع السوسيو ميني للكفاءات. فالمغرب احتل الرتبة الأولى عربيا على مستوى عدد الباحثين في

¹¹ د. محمد الحاجي الدريسي: "النخبة المغربية ببلاد الاستقبال: من المغادرة المحتشمة إلى النزوح"، مطبعة إنفورنت، فاس، 2013، ص. 89.

¹² أنظر: عبد العظيم محمود حنفي: استراتيجيات الانتقال الديمقراطي، سلسلة دراسات وأوراق بحثية تشرين/أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ص. 24.

¹³ أنظر: د. محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج: عوامل الطرد والاستقطاب، منشورات ما بعد الحداثة، فاس، 2012، ص. 34-35.

المحروقات وإعادة صياغة المنظومة القانونية للتقاعد.

في نفس الاتجاه، كشف تقريرٌ لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2011 تراجع المغرب بـ 16 درجة في سلم التصنيف الدولي، ليحتل المرتبة 130 من بين 187 دولة، والمرتبة 15 عربيًا من بين 20 دولة عربيّة. وهي مؤشرات تفيد أنّ نسبة الحرمان في المغرب بلغت 45 في المئة، وتبلغ نسبة السكّان المعرّضين لخطر الفقر 12.3 في المئة، أمّا السكّان الذين يعيشون في فقر مدقع فنسبتهم 3.3 في المئة. أضف إلى ذلك الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، آخرها خسائر أربع شركات عموميّة هي: الشركة الوطنيّة للطرق السيّارة في المغرب، وشركة الخطوط الجويّة الملكيّة المغربيّة، والمكتب الوطني للكهرباء.¹⁷

في الواقع، تم نسف محتوى ليس فقط الاقتصاد المغربي بشكل تدريجي وإنما كذلك المشروع النضالي لمختلف الأحزاب والنقابات والحركات التي تم تدجينها بغياب الأدمغة والكوادر التي أثرت البحث عن حياة أفضل في ديار المهجر. الجدير بالذكر أن جزء ليس باليسير من هذه الأدمغة غادر البلاد نتيجة التجاذب السياسي الذي عرفه المغرب خلال العقود التي تلت الاستقلال، فإلى حدود سنة 2010 بلغ حجم الأدمغة المغربية بالخارج حمالي 426 ألف دماغ عُدت كأدمغة مهاجرة بدول

الجالية المغربية أكثر كفاءة ونوعا من باقي الجاليات المتوسطية في فرنسا.¹⁵

فالمستفيد الوحيد من هذه الهجرة هو النظام السياسي الذي يستفيد ثروات شعب¹⁶ أفرغ محتواه عبر هذا التهجير الممنهج. فجل الكيانات السياسية تتبع سبيل الولاء التام ولا وجود لأي ممانعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فالأحزاب والنقابات المغربية لا تتجاوز مجرد كونها أطلال أو دكاكين سياسية، تمرر عبرها سياسات القوى الدولية الرأسمالية دون أي وعي استراتيجي لمآلات هذه السياسات، وأخرها الضرب في مجانية التعليم، بعد أن تم نسف محتواه. فسياسات التقويم الهيكلي التي تم تشريعها في ثمانينات القرن الماضي والتي يتم تنفيذها بطرق ملتوية عرفت نجاحها في المغرب عن طرق الأحزاب السياسية المغربية والتي ساهمت في نقل القطاع العام إلى القطاع الخاص والتقليص من السياسات الاجتماعية، فاليسار شرع في تطبيق أبشع ليبرالية في تاريخ المغرب بخصوصية مؤسسات القطاع العام وأتم مضامينها بكل وفاء الإسلاميون بتحرير قطاع

¹⁵ د. محمد الحاجي الدريسي: الأزمة الاقتصادية والربيع العربي والتوجهات الهجراتية للشباب الجامعي المغربي: الواقع والمستقبل، في: "القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين"، دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي، أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكمة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و22 أبريل 2017، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من المؤلفين، الطبعة الأولى 2017، سلسلة الندوات والأيام الدراسية-العدد 54-2017

¹⁶ أنظر: رشيد يلوح: خطاب التغيير في المغرب، تحليل السياسات أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أكتوبر 2011.

¹⁷ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب، وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كانون الأول/سبتمبر 2011، ص.7

المغربية والتي ستؤدي إلى تأثيرات إيجابية وسلبية على الحياة السياسية بالمغرب.

فالهجرة المغربية كانت تتجه تقليديا نحو المناطق الفرنكوفونية لكن مع استمرار الطلب على اليد العاملة المغربية استمرت دول أخرى غير فرنكوفونية في استقدام العمالة المغربية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع المغرب ضمنت لهؤلاء بعض الحقوق الاجتماعية التي لم تسمح لهم بأي استقرار مريح سواء في البلد الأم أو في بلد المهجر، مما جعلهم دجاجة تبيض ذهبا لصالح اقتصاد بلد الانطلاق، ويد عاملة طيبة تلج جميع الميادين التي لا يرغب في ولوجها السكان الأصليون. سيدفع هذا الوضع أبناء المهاجرين من جهة والكفاءات المهاجرة من جهة ثانية إلى تبني مقاربة أكثر براغماتية تجاه مؤسسات الدولة سواء المرسله أو المستقبلة عبر الانكباب على الذات وخدمة المصالح الخاصة المتعلقة بالعائلة والعشيرة والبلدة الصغيرة التي تم القدوم منها بغض النظر عن الكيانات الدولاتية. فالتمييز العنصري بديار المهجر وعدم اهتمام البلد الأم بقضايا المهاجرين أدى إلى نزع الثقة من أنفس أبناء المهاجرين والكفاءات معا تجاه أي نطاق جغرافي سواء بشمال المتوسط أو بجنوبه. فأصبح مفهوم المواطنة مشتتا لدى هؤلاء بين المواطنة السوسيو اقتصادية المتعلقة ببلد الاستقبال والمواطنة الهوياتية المتعلقة بالعشيرة أو القبيلة التي تختزن الحنين والآلام والآمال. في نفس الوقت، أصبح هؤلاء المهاجرون لا يعيرون اهتماما لمؤسسات الدولة إلا بالقدر الذي تحيى أو تمس به مصالحهم، فالولاء

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية¹⁸ دون حساب الأدمغة المجنسة والأدمغة الناتجة عن الجيلين الثاني والثالث والرابع من المهاجرين. الجدير بالذكر أن هذه الأدمغة المهاجرة شاركت بقوة في الحياة السياسية ببلدان الاستقبال، وأصبحت تتقلد مناصب سياسية مهم على مختلف الأصعدة،¹⁹ مما دفعها للتحرك تجاه موطنها الأصلي ومحاولة نقل القيم الديمقراطية من الشمال إلى الجنوب.

المبحث الثالث: الهجرة المغربية والحالة الراهنة: بين هوية الأفراد واندثار مفهوم المواطنة²⁰

خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت الهجرة المغربية انقلابات جذرية في تركيبها الديمغرافية وخطتها الجغرافية فقد بدأت أفواج من المهاجرين تتجه إلى مراكز استقطاب حديثة تمثلت في الدول العربية وبعض الدول الغربية الأخرى التي ساهمت في تنوع الخارطة الجغرافية للهجرة

¹⁸ Arslan, C. et al. (2014), "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 160, OECD Publishing, p.56

<http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en>

¹⁹ أنظر: محمد الحاجي الدريسي: مشاركة الأجانب في الحياة السياسية ببلجيكيا، في "العلاقات المغربية-الإفريقية: الرهان والتحديات"، سلسلة الندوات والمؤتمرات 2016-52، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2016، ص. 81-95

²⁰ أنظر: د. محمد الحاجي الدريسي: نزوح النخبة المهنية المغربية إلى البلدان الغربية: التدايعات والآثار، مطبعة إنفورنت، فاس، 2013، ص. 64-65

تنمية القرى والبوادي التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرون.

الجدير بالذكر أن الجيل الأول من المهاجرين غرس هذا الانتماء العشائري والقبلي في الجيل الثاني والثالث والرابع. في نفس ، تشبعت هذه الأجيال بالثقافة الغربية المرتكزة إيديولوجيا وتصوريا على الديمقراطية وحقوق. فأصبحت هذا الأجيال ترتبط بإثنياتها الضيقة وليس بالدول المغربية، وبالتالي فأى حراك ينشأ باي منطقة من مناطق المغرب يمتد استراتيجيا داخل الجالية المهاجرة، المنبثقة من هذه المنطقة أو تلك، والتي ترى فيه ارتجاجا لتاريخها وثقافتها وهوياتها. ولذلك، فأى فعل تقوم به الدولة تجاه هذا الحراك، كيفما كانت طبيعته – شرعي أو غير شرعي-يؤدي إلى إثارة حفيظة هذه الجالية، أو تلك، مما يجعل الدولة تواجه ليس أبناء الأرض وإنما كذلك تاريخ تصرفاتها تجاه المهاجرين وأبنائهم ربما أبناء أبنائهم وهكذا.

إن أي حراك كيفما كانت طبيعته سيؤدي إلى استنفار الملايين من أبناء الجالية المهاجرة بالخارج والتي تتوفر على إمكانيات غير محدود بسبب تظافر إمكانياته المادية والمعنوية في الزمان والمكان.

المبحث الرابع: مجلس الجالية :
كنموذج لدمقرطة الحياة السياسية؟

لتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، تضمن برنامج الاستشارات التي قام بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنظيم أربع ندوات وحوالي 62 اجتماعا للاستشارة شملت

عندهم اندثر كمنظومة مواطناتية متعلقة بالدولة مرتكزة على معطى مؤسساتي.²¹ ولذلك أصبحت مواجهتها أمرا واردا، في كل لحظة، بشكل مباشر في بلدان الاستقبال أو غير مباشر بالنسبة للبلد الأم.

إن الكيانات الهجرانية أصبحت لها منطلقاتها الخاصة وخلفياتها التي بنيت عبر عقود من المعاناة النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي جعلتها لقمة غير سائغة ليس فقط في ديار المهجر وإنما أيضا بالنسبة لبلدانها الأم وأعني هنا الأنظمة السياسية التي كانت ترتكز عليها كمعطى أساسي في مواجهة الكوارث السوسيواقتصادية، ولم تقدم لها أي خدمة فعلية منبئية على تضحيات سياسية واستراتيجية. لذلك أصبحت الكفاءات المتواجدة بهذه الجالية مرتبطة بكل ما يتعلق بأصولها القبلية والعشائرية فقط. يتضح هذا الواقع من خلال جمعيات المجتمع المدني المؤسسة من طرف المهاجرين قصد المساهمة في

²¹ أنظر: محمد الحاجي الدريسي : ضيف القناة الثانية 2M في برنامج "مباشرة معكم" (مدته 75 دقيقة) ليوم الأربعاء 11 أبريل 2018، التاسعة و 40 دقيقة مساء، حول موضوع: هجرة الكفاءات المغربية.. تخوف أم ظاهرة عالمية عادية؟، على الرابط التالي:

<http://www.2m.ma/replay/programs/lis-t/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1>

-الحلقة موجود في اليوتيوب على الرابط التالي:
<https://www.youtube.com/watch?v=hD84dmqD3Zo&t=157s>

مجموع جهات المغرب، وأخيرا؛ تنوع الخلفيات السوسيو مهنية للمهاجرين المغاربة²³

يهدف المجلس إلى الإسهام في تفكير عميق حول شروط وسبل المشاركة الواسعة والمنظمة والفعالة لمغاربة الخارج في الحياة الديمقراطية للمملكة، أخذا بعين الاعتبار التجارب المقارنة لبعض البلدان عبر العالم التي تنظم مثل تلك المشاركة. ويتعلق الأمر بتدبير نوعية وحجم التمثيل السياسي لمغاربة الخارج ضمن المؤسسات الوطنية التمثيلية، وضبط شروط ممارسة حقي التصويت والترشيح أو فقدانها، وتجنب تنازع الجنسيات، وتحديد حالات التنافي المرتبطة بمختلف أوضاع المهاجرين، وإيجاد أنماط الاقتراع وطرائق التصويت عن بعد، الملائمة لتلك الأوضاع²⁴.

ويرتكز المجلس في تسييره على التزم بالإنصات المتواصل لأكبر عدد ممكن من مغاربة الخارج، ضمانا للتواصل والمشورة الأكثر انتظاما وديمقراطية معهم، وذلك من خلال منابر التعبير الإلكترونية، والتحقيقات واستطلاعات الرأي الدورية بالطرق الإلكترونية أو البريدية، وجلسات الاستماع العمومية حول قضايا خاصة، وما إلى ذلك²⁵.

20 بلد إقامة المغاربة بالخارج وموافاتهم باستمارات عبر الانترنت، وبإجراء لقاءات مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. كما استعان المجلس بأراء القطاعات الحكومية والمؤسسات المتدخلة في تدبير موضوع الهجرة، وتم الاستئناس بأراء جميع الجمعيات والشخصيات التي طلبت من المجلس الاستماع إليها. وعلى العموم، عرف هذا المسلسل إشراك ومساهمة أكثر من 3000 من الفاعلين الجمعويين والسياسيين والمنتخبين والمبدعين والمقاولين والمسؤولين الدينيين والباحثين والاستماع إلى آرائهم²².

إذن، أنبنى الرأي الاستشاري لتأسيس مجلس الجالية على أن الهجرة عرفت تحولات عميقة خلال الخمسين سنة الأخيرة. ففي أقل من خمسة عقود عرفت الهجرة المغربية تحولات عميقة بسبب عدة عوامل منها أساسا: عولمة متزايدة (تواجد المهاجرين المغاربة في جميع القارات، رغم أن معظمهم يستقرون في أوروبا)؛ وتأنيث متزايد (حوالي مهاجر مغربي من اثنتين امرأة)؛ و التوجه نحو الاستقرار النهائي في بلدان الإقامة (مع بروز الجيلين الثاني والثالث للمغاربة الذين ولدوا وترعرعوا خارج المغرب)؛ اتساع مجالات أصول المغاربة المهاجرين لتشمل

²² المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الرأي الاستشاري المتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، في: [HTTP://WWW.CNDH.MA/AR/LAR-LSTSHRY-LTWSYT-W-LMDHKRT-LMRFW-L-JLL-LMLK/LRY-LSTSHRY-LMTLO-BHDTH-MJLS-LJLY-LMGRBY-BLKHRJ](http://www.cndh.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/lry-lstshry-lmtlo-bhdth-mjls-ljly-lmgrby-blkhrj)

²³ المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تقرير حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الملحق 4: حصيلة العمل في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسسية، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 2010، ص.12-13
²⁴ نفسه، ص.15
²⁵ نفسه، ص.17

الدول المرسله للمهاجرين، خاصة إذا كانت الهجرة موجهة نحو ديمقراطيات متقدمة.²⁷ كما تؤثر هجرة اليد العاملة على الديمقراطية وسلوك التصويت لأولئك الذين بقوا في بلد المنشأ. فالمهاجرين يمتصون القواعد والممارسات والمعلومات السياسية الجديدة في الخارج، ثم يرسلونها إلى مجتمعاتهم المحلية. هذه الآثار السياسية غير المباشرة لديها القدرة على تغيير الأفضليات السياسية وتعزيز دائرة التغيير السياسي، وخاصة في المناطق التي يكون فيها الحصول على المعلومات أمرا صعبا أو مكلفا.²⁸ يتم تحديد المواقف السياسية من خلال الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الفردية والسياق المؤسسي.²⁹

في دراسة الآثار الاجتماعية للحج المسلم لمكة المكرمة، وجدوا أن هذه التجربة القصيرة نسبيا تؤدي إلى تغيير مستمر نحو المزيد من التسامح الديني في مواقف الفرد الباكستاني ومعتقداته وممارساته في الداخل. كما تم توثيق التحولات القيمة نتيجة للهجرة الدولية فيما يتعلق بسلوك الخصوبة³⁰ لقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة أن "مواقف المهاجرين العائدين في المتوسط أكثر ديمقراطية

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Romana Careja1 and Patrick

Emmenegger: Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern Europe, Comparative Political Studies 45(7) 875-902, p.876

³⁰ Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch, Op. cit. P.1

الفصل الثاني: الانتقال الديمقراطي:
مبادرات الجالية قبل الربيع العربي
والإصلاحات الدستورية لسنة 2011

قبل اندلاع ثورات الربيع العربي بفترة وجيزة انطلقت حركة دابا 2012 سنة 2009 التي طالب بمشاركة الجالية المغربية بالخارج في تدبير الشأن العام عبر تمثيله بمجلس النواب المغربي، إلا أن دستور 2011 استبق الأحداث وأدرج جزء كبير من مطالب الجالية ضمن نصوصه، وتم تنزيل هذه المطالب على أرض الواقع.

المبحث الأول: حركة دابا 2012: أية مطالب ديمقراطية

عندما يعبر الناس الحدود، يتعرضون لمعارف جديدة وأفكار جديدة ومؤسسات جديدة. وبالتالي يمكن للهجرة الدولية أن تؤثر على مواقف الفرد ومعتقداته بما في ذلك تفضيلاته السياسية. في الواقع، أظهر علماء الاجتماع وغيرهم من مختصي العلوم الاجتماعية أن العيش في الخارج يمكن أن يكون تجربة تحويلية للمهاجرين. ومع ذلك، تم إيلاء القليل من الاهتمام لكيفية انتقال هذه الخبرات إلى مجتمعات المهاجرين في الداخل والتأثير على السلوك السياسي لأولئك الذين يبقون وراءهم.²⁶ يمكن أن تكون الهجرة العمالية الدولية محفزًا هامًا لإرساء الديمقراطية في

²⁶ Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch. The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy: Evidence from a Former Soviet Republic. G-MonD Working Paper n°44. 2014. <halshs-01306803>, P.1

ختم اللقاء اختار المشاركون تنسيقية عامة تتألف من 15 عضو دورها تطبيق برنامج اللقاءات والمشاورات المبرمجة في المحطات المقبلة، كما أوصى اللقاء بتأسيس لجان محلية في دول الإقامة تشرف على تنظيم المشاورات وتنسيق اللقاءات مع الجالية.³²

المصدر: نداء باريس دابا 2012 - 26 شتنبر 2009:

<http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html>, consulté le 25 Octobre 2018

نداء باريس دابا 2012 - 26 شتنبر 2009: <http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html>, consulté le 25 Octobre 2018

³² نداء باريس دابا 2012 - 26 شتنبر 2009: <http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html>, consulté le 25 Octobre 2018

من مواقف مواطنيهم من دون أي نوع من تجربة الهجرة".³¹

نفس التغيير تعرض له المهاجرون المغاربة الذي بادروا إلى تأسيس شبكة "جميعا دابا 2012" للمطالبة بالمشاركة السياسية في تسيير البلد الأم. إذن، عرفت مدينة باريس يوم السبت 26 شتنبر الاجتماع الأول لشبكة "جميعا 2012 دابا" التي تضم ما يزيد عن 450 جمعية والمئات من الأطر والفاعلين المغاربة و حضره ممثلون عن شبكات عالمية للمهاجرين المغاربة وعن الجمعيات الديمقراطية في أغلب دول إقامة الجالية المغربية من أوروبا وإفريقيا وأمريكا. وانصب نقاش المشاركين حول مستقبل الجالية ووحدة صفوفها ودورها في التنمية سواء في بلدان الإقامة أو في المغرب. وتناول المشاركون بشكل خاص المواضيع التي كانت وراء تأسيس هذه المبادرة وهي كالتالي: أولا: تفعيل حق المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2012، ثانيا: ديمقراطية مشاركة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في مجلس الجالية وتمتع المجلس بصلاحيات حقيقية، ثالثا: تمكين المهاجرين المغاربة من تمثيلية ديمقراطية في كل المؤسسات الوطنية. كما صادق المشاركون على برنامج من التحركات واللقاءات كان أولها لقاء باريس يليها لقاء مدريد، الرباط، بروكسيل نهاية بجمع عام للشبكة بالدار البيضاء يوم 18 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي للمهاجر. وفي

³¹ Romana Careja1 and Patrick Emmenegger, Op. cit, p. 876-877

المبحث الثالث - الإصلاحات الدستورية وواقع التشريعات الانتخابية: مدى الاستجابة؟

عرف سنة 2011 إصلاحات دستورية مهمة حيث تم منح العديد من الحقوق للمهاجرين التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد الذي أكد على أن تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. في نفس الوقت، تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.³³

كما يؤكد هذا الدستور عللا ضرورة تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية.³⁴ وفي هذا الاتجاه، تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في

المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحددها الدستور أو القانون.³⁵ لكن وحتى تضمن الدول حقوق مواطنيها بالخارج منحت، في إطار المعاملة بالمثل، مجموعة من الحقوق للأجانب المقيمين بالمغرب حيث أصبحوا يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنين المغاربة، وفق القانون. كما يمكن لهؤلاء الأجانب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.³⁶

المبحث الرابع: التشريعات الانتخابية وديمقراطية المشاركة السياسية: بين المساواة في الترشيح وآلية التصويت بالوكالة

عندما تم تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمشاركة الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات البرلمانية والمحلية، عمل المشرع على أن يحظى أفراد الجالية بنفس الحقوق التي يحظى بها المواطنون المستقرون بأرض الوطن. لكن على مستوى التصويت، عرفت الجالية انتقاصا من حقها حيث استفادت من التصويت بالوكالة فقط. رغم ذلك، تساعد الهجرة ورأس المال البشري على حد سواء على تنمية الديمقراطية والحرية الاقتصادية. وهذا يعني أن للهجرة غير الماهرة (والمتهرة) تأثير إيجابي (خفي) على جودة المؤسسات.³⁷

³⁵ المادة (18) نفس المرجع والصفحة

³⁶ المادة (30) نفس المرجع والصفحة

³⁷ Docquier, Frédéric; Lodigiani, Elisabetta; Rapoport, Hillel; Schiff, Maurice (2011) : Emigration and democracy, Working Papers, Bar-Ilan University, Department of

³³ أنظر: المادة (16) من الظهير الشريف رقم

1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600

³⁴ المادة (17) نفس المرجع والصفحة

منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.³⁹

يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو المقاطعات التي يخولهم القانون الحق في التقييد في لوائحها الانتخابية.⁴⁰ إذن، يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى. تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح في ثلاث نسخ و يجب أن تحمل: إمضاءات المترشحين مصادقا عليها؛ اسم المترشح أو أسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم و تاريخ و مكان ولادتهم و عناوينهم و مهنتهم و الدائرة الانتخابية التي قيدوا بها و تلك المترشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛ صورة المترشح أو صور المترشحين الشخصية؛ بيان تسمية اللائحة و اسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة و كذا ترتيب المترشحين في اللائحة؛ شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها. يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية

³⁹ المادة (7) نفس المرجع والصفحة
⁴⁰ المادة (132) نفس المرجع والصفحة

(أ) على مستوى الانتخابات الجماعية

عرفت النصوص القانونية وجود مجموعة من الآليات التي تمكن المهاجرين المغاربة بالخارج من المشاركة في تدبير الشأن المحلي ليس على مستوى المشاركة في التصويت وإنما كذلك على مستوى الترشيح، حيث يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي. غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.³⁸

في نفس الوقت يتمتع المهاجر المغربي الراغب في الترشيح للانتخابات المحلية على نفس الامتيازات التي يتوفر عليها باقي الرغبين في الترشح للانتخابات والمستقرين بأرض الوطن، كما أن الطرفين معا ملزمون بالخضوع لنفس المساطر مع استثناء بسيط ويتمثل في إلزام المهاجر بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة

Economics, No. 2011-02, Bar-Ilan University, Department of Economics, Ramat-Gan
³⁸ المادة (5) من الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

يجوز لشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.⁴²

(ب) على مستوى الانتخابات البرلمانية

يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية و الدائرة الانتخابية الوطنية وفق الكيفيات و الشروط و داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربي أو مغربية مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.⁴³ باستثناء الإدلاء بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة⁴⁴، يخضع المقيم بالخارج لنفس المساطر التي يخضع لها المقيم بأرض الوطن، حيث يجب، فيما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية، أن تودع التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة أو كل مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، و ذلك خلال المدة المحددة، حيث يحدد تاريخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالها الترشيحات، و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة

العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي بتركية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح.⁴¹

يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعاً خاصاً يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته و يوقع عليه، و يصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسمه الشخصي و العائلي و رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره و الجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحته الانتخابية بالتراب الوطني و العنوان المدلى به للتقيد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي و العائلي للشخص الممنوحة له الوكالة و رقم بطاقته الوطنية للتعريف و عنوانه الشخصي. يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيهه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله. يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. لا

⁴² المادة (12) نفس المرجع والصفحة

⁴³ المادة (22) الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 5987 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011).

⁴⁴ المادة (23) نفس المرجع والصفحة

⁴¹ المادة (7) نفس المرجع والصفحة

الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة و أربعين يوما على الأقل.⁴⁵

اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، و تسمية هذه اللائحة، و ترتيب المترشحين فيها.⁴⁶

فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح أن يودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الأجل المشار إليها أعلاه. ويجب أن تشمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب أن يتضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة. يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. كما يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إماءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، و أن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم و تواريخ و أماكن ولادتهم و عناوينهم ومهنتهم، و الدائرة الانتخابية المعنية ، و اللائحة الانتخابية المسجلين فيها ، وعند الاقتضاء انتماءهم السياسي. و يتعين التنصيص على

يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملاً مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه، ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحته الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله. يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي. لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.⁴⁷

⁴⁶ المادتين (23) نفس المرجع والصفحة
⁴⁷ المادة (72) نفس المرجع والصفحة

⁴⁵ المادتين (21) و(23) نفس المرجع والصفحة

خلاصة واستنتاجات:

من ما سبق يستنتج ما يلي:

- خلال العقود الستة الماضية ، لعبت الهجرة الدولية دوراً حاسماً في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المغربي.⁴⁸
- أدى اتساع الخارطة الجغرافية للجالية المغربية بالخارج، والتي وصلت دول ضعيفة الاستقبال كروسيا،⁴⁹ إلى حصولها على كم مهم من التجارب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مكنتها من حسن التواصل مع سلطات البلد الأم وتبادل التأثير والتأثر.
- ساهمت الجالية المغربية بالخارج في تنمية بلدها والمساهمة في استقرار بتحويلها عشرات مليارات الدولارات مما جعلها تلعب دوراً مهماً أصبحت بموجبه تطالب بدور إصلاحي مقابل هذه التضحيات اللامحدودة.
- قامت الجالية مغربية بمحاولات عدة لدمقرطة الحياة السياسية بالبلد الأم لكن مقاومة النظام استمرت لوقت طويل، إلا بداية القرن العشرين عرفت نجاحاً متميزاً حيث تم تأسيس مجلس الجالية الذي تم بضغط من الجالية.

- قبل اندلاع ثورة تونس بوقت قصير، انطلق حركة دابا 2012 التي طالب بتمثيل الجالية في البرلمان المغربية بحصة 10 بالمائة، وهذا يدل على أن النضج السياسي الذي عرفه العالم العربي في الداخل تضافرت سنة بشكل مواز لدى الجالية العربية بالخارج.
- نجت الجالية في فرض نفسها على واضعي الدستور بالمغرب حيث أصبح مجلس الجالية مدرجا ضمن نصوص الدستور ونفس الأمر بالنسبة للحق في التصويت الترشيح.
- ساهمت الجالية المغربية في صياغة الانتقال الديمقراطي بشكل قوي. ولازالت مستمرة في التدافع على مستوى حراكي الريف وجرادة .
- رغم كل ذلك، عرفت الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 عزوفا واضحا للجالية المقيمة بالخارج لكون التصويت بالوكالة لم يسمح لها بممارسة حقها كاملاً.⁵¹
- التجربة الهجراتية المغربية ليست الوحيدة التي تأثرت وأثرت في الحياة السياسية للوطن الأم.⁵²

⁵¹ أنظر: ذ. محمد الحاجي الدريسي: الانتخابات المغربية وتقارير الملاحظين الدوليين: بين نجاح التجربة وعزوف مغاربة المهجر، في: المسار الديمقراطي في المغرب على ضوء الانتخابات التشريعية: 07 أكتوبر 2016، تقديم: د. أحمد مالكي، تنسيق: د. البشير المتناقي، مراجعة: د. محمد لمساعدى & د. عبد الرحيم خالص، سلسلة إضافات في الدراسات القانونية والسياسية، مؤلف جماعي، العدد الأول، المركز المغربي للأبحاث الاستراتيجية ودراسة السياسات، نونبر 2007.

⁵² Voir: Andrade Silva Luiz. Le rôle des émigrés dans la transition démocratique aux Îles du Cap-Vert . In: Lusotopie, n°2, 1995. Transitions libérales en Afrique lusophone. pp. 315-322; http://www.persee.fr/doc/luso_1257-0273_1995_num_2_1_994, consulté le : 03 Juin 2018, à 15 : 05

⁴⁸ Dominique Jolivet (2015) Times of uncertainty in Europe: migration feedback loops in four Moroccan regions, The Journal of North African Studies, 20:4, 553-572, p. 555 DOI: 10.1080/13629387.2015.1065041

⁴⁹ أنظر: محمد الحاجي الدريسي: الجالية العربية المهاجرة : أي دور لترشيد العلاقات بين الروس والعرب؟، سلسلة دراسات، فبراير 2017، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر

⁵⁰

لائحة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

إيمان أغوتان: برنامج: بدون حرج: ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الإثنين 12 أكتوبر 2015، في

<http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

<http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html>, consulté le 25
Octobre 2018

رشيد يلوح: خطاب التغيير في المغرب، تحليل السياسات أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،
أكتوبر 2011.

الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
27.11 المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 5987 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر
2011).

عبد العظيم محمود حنفي: استراتيجيات الانتقال الديمقراطي، سلسلة دراسات وأوراق بحثية تشرين/أكتوبر
2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة.

علي طنطاني: مغاربة يحكمون الجزائر دون أن يتخلصوا من "عقدة المُرُوك"، في:
[HTTP://AR.LE360.MA/POLITIQUE/120159](http://AR.LE360.MA/POLITIQUE/120159), consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

المادة (16) من الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص
الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الرأي الاستشاري المتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، في:
[HTTP://WWW.CNDH.MA/AR/LAR-LSTSHRY-LTWSYT-W-LMDHKRT-LMRFW-L-JLL-LMLK/LRY-LSTSHRY-LMTLQ-BHDTH-MJLS-LJLY-LMGRBY-BLKHRJ](http://WWW.CNDH.MA/AR/LAR-LSTSHRY-LTWSYT-W-LMDHKRT-LMRFW-L-JLL-LMLK/LRY-LSTSHRY-LMTLQ-BHDTH-MJLS-LJLY-LMGRBY-BLKHRJ)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تقرير حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الملحق 4: حصيلة العمل
في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسسية، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 2010، المعارف
الجديدة 2010،

محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج: عوامل الطرد والاستقطاب، منشورات ما بعد الحداثة،
فاس، 2012.

محمد الحاجي الدريسي وآخرون، في: هجرة الكفاءات المغربية.. تخوف أم ظاهرة عالمية عادية؟، برنامج "مباشرة معكم" مدته 75 دقيقة) ليوم الأربعاء 11 أبريل 2018، التاسعة و 40 دقيقة مساء، القناة الثانية 2M، على الرابط التالي:

<http://www.2m.ma/replay/programs/list/moubacharatan-maakoum/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A111-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%842018-1>

محمد الحاجي الدريسي: "النخبة المغربية ببلاد الاستقبال: من المغادرة المحتشمة إلى التزوح"، مطبعة إنفورنت، فاس، 2013.

محمد الحاجي الدريسي: الأزمة الاقتصادية والربيع العربي والتوجهات الهجرانية للشباب الجامعي المغربي: الواقع والمستقبل، في: "القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين"، دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي، أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و22 أبريل 2017، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من المؤلفين، الطبعة الأولى 2017، سلسلة الندوات وأيام الدراسة-العدد 54-2017

محمد الحاجي الدريسي: الانتخابات المغربية وتقارير الملاحظين الدوليين: بين نجاح التجربة وعزوف مغاربة المهجر، في: المسار الديمقراطي في المغرب على ضوء الانتخابات التشريعية: 07 أكتوبر 2016، تقديم: د. أحمد مالكي، تنسيق: د. البشير المتناقي، مراجعة: د. محمد لمساعدى & د. عبد الرحيم خالص، سلسلة إضافات في الدراسات القانونية والسياسية، مؤلف جماعي، العدد الأول، المركز المغربي للأبحاث الاستراتيجية ودراسة السياسات، نونبر 2007.

محمد الحاجي الدريسي: الجالية العربية المهاجرة: أي دور لترشيد العلاقات بين الروس والعرب؟"، سلسلة دراسات، فبراير 2017، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر

محمد الحاجي الدريسي: الكفاءات المغربية بالخارج والعنف البيئي: الواقع والآفاق، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 10/أكتوبر 2016.

محمد الحاجي الدريسي: مشاركة الأجانب في الحياة السياسية ببلجيكا، في العلاقات المغربية-الإفريقية: الرهان والتحديات، سلسلة الندوات والمؤتمرات 52-2016، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2016، ص. 81-95

محمد الحاجي الدريسي: هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج: أهم مراكز الاستقبال، مطبعة إنفو برنت، فاس، 2013،

محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات الإفريقية إلى البلدان الغربية: الواقع والآفاق"، مقالة منشورة من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالرباط-المغرب-، على الرابط التالي: <http://www.cerss->

[Consulté le : 03 ma.org/cerss/index.php/2014-01-24-00-38-16/articles/233-2014-04-29-13-04-29](http://ma.org/cerss/index.php/2014-01-24-00-38-16/articles/233-2014-04-29-13-04-29)

[Mai 2018 à 00:19](#)

محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس، 22 أكتوبر 2011

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب، [وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات](#)، كانون الأول/سبتمبر 2011،

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: ما بعد الانتخابات التشريعية في المغرب، [وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات](#)، كانون الأول/سبتمبر 2011

من الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

[نداء باريس دابا 2012 - 26 شتنبر 2009:](#)

هاشم نعمة فياض: هجرة العمالة من المغرب إلى أوروبا: هولندا نموذجا، دراسة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة (دراسات وأوراق بحثية)، كانون الأول/ديسمبر 2011.

ثانيا: المراجع باللغتين الإنجليزية والفرنسية:

Andrade Silva Luiz. Le rôle des émigrés dans la transition démocratique aux Îles du Cap-Vert . In: Lusotopie, n°2, 1995. Transitions libérales en Afrique lusophone. pp. 315-322; http://www.persee.fr/doc/luso_1257-0273_1995_num_2_1_994, consulté le : 03 Juin 2018, à 15 : 05

Arslan, C. *et al.* (2014), "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 160, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en>

Docquier, Frédéric; Lodigiani, Elisabetta; Rapoport, Hillel; Schiff, Maurice (2011) : Emigration and democracy, Working Papers, Bar-Ilan University, Department of Economics, No. 2011-02, Bar-Ilan University, Department of Economics, Ramat-Gan

Dominique Jolivet (2015) Times of uncertainty in Europe: migration feedback loops in four Moroccan regions, *The Journal of North African Studies*, 20:4, 553-572, DOI: 10.1080/13629387.2015.1065041

Nina Sahraoui (2015) Acquiring 'voice' through 'exit': how Moroccan emigrants became a driving force of political and socio-economic change, *The Journal of North African Studies*, 20:4, 522-539, DOI: 10.1080/13629387.2015.1065037

Romana Careja1 and Patrick Emmenegger: Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern Europe, *Comparative Political Studies* 45(7) 875–902

Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch. The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy: Evidence from a Former Soviet Republic. G-MonD Working Paper n°44. 2014. <halshs-01306803>.

World Bank : Migration and Remittances Data,
<http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

